

MARCIN WALCZAK¹ ,
PIOTR WIERZBANOWSKI¹ ,
JACEK MAZEPA⁴, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI⁵

Materiały do znajomości piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha) Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15806667>

¹ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska,

* artur.taszakowski@us.edu.pl

² Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
ORCID: 0000-0001-6223-816X

³ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, ORCID: 0000-0003-1061-1975

⁴ Osiedle Kombatantów 19/3, 37- 500 Jarosław, Polska

⁵ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,
61-614 Poznań, Polska, ORCID: 0000-0002-2968-8553

ORCID: MW: 0000-0002-8547-9940, MO: 0009-0006-5248-9524, DP: 0009-0005-3426-7939,
PW: 0009-0007-8811-2435, AT: 0000-0002-0885-353X

Abstract: Materials to the knowledge of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha) of Poland. The paper presents the results of faunistic studies on Fulgoromorpha & Cicadomorpha conducted in Poland. It includes new records of 105 species, including 22 planthoppers and 83 leafhoppers. In total, data on 21 species previously unreported in six zoogeographical regions of Poland are presented: for Upper Silesia – *Orientus ishidae*, for Lower Silesia – *Aphrophora alni*, *Cicadula frontalis*, *Fieberiella septentrionalis*, *Eurhadina pulchella* and *Lepyronia coleoprata*, for Małopolska Upland – *Allygus communis*, for Roztocze Upland – *Batracomorphus allionii* and *Hesium domino*, for Sandomierska Lowland – *Hesium domino* and for Eastern Beskidy Mountains – *Alebra neglecta*, *Aguriahana stellulata*, *Anoscopus flavostriatus*, *Balcanocerus larvatus*, *Eupteryx notata*, *Eupteryx vittata*, *Javesella pellucida*, *Ledra aurita*, *Macustus grisescens*, *Ossiannilssonola callosa*, *Psammotettix confinis* and *Typhlocyba quercus*. Many rarely collected species were also recorded: *Allygus modestus*, *Aphrophora major*, *Arocephalus longiceps*, *Arthaldeus arenarius*, *Asiraca clavicornis*, *Calamotettix taeniatus*, *Dicranotropis divergens*, *Dictyophara europaea*, *Edwardsiana alnicola*, *Errhomenus brachypterus*, *Erzaleus metrius*, *Eurybregma nigrolineata*, *Handianus flavovarius*, *Macrosteles cyane*, *Mirabella albifrons*, *Neophilaenus albipennis*, *Penthimia nigra*, *Reptalus panzeri*, *Tettigometra fusca*, *Zyginidia pullula* and species alien to Polish fauna (*Japananus hyalinus* and *Orientus ishidae*).

Key words: alien species, biodiversity, distribution, expansive species, faunistics, monitoring of fauna, new records.

WSTĘP

Znajomość różnorodności gatunkowej oraz rozmieszczenia poszczególnych taksonów leży u podstaw badań z zakresu ekologii i zoogeografii, a jednocześnie umożliwia monitorowanie zmian środowiskowych i klimatycznych w oparciu o zmienność składu fauny. Odpowiedni zbiór danych faunistycznych umożliwia m.in. ustalenie trendów w zmianach liczebności gatunków, zarówno pospolitych, jak i rzadko spotykanych (FLESCH *et al.* 2017, GIERLASIŃSKI *et al.* 2019a). Dane gromadzone systematycznie w długich okresach czasu mogą zostać wykorzystane do oceny wpływu gatunków obcych lub inwazyjnych na funkcjonowanie i różnorodność ekosystemów (KADEJ *et al.* 2019), umożliwiają analizę zmian w fenologii owadów (FORISTER & SHAPIRO 2003, LEDNEVA *et al.* 2004), a także pomóc w zrozumieniu procesów ich wymierania (FORISTER *et al.* 2011). Istotne przy tym jest to, że taksony pospolite, często pomijane w badaniach (GIERLASIŃSKI *et al.* 2019b), odgrywają szczególnie istotną rolę w ekosystemach, stanowią często dominującą strukturę biomasy i znacząco przyczyniają się do przestrzennej i czasowej zmienności bogactwa gatunkowego. Tym samym gatunki pospolite mogą być przydatnymi wskaźnikami zmian środowiskowych (GASTON 2010, LINDENMAYER *et al.* 2011).

Piewiki (*Fulgoromorpha* EVANS, 1946 i *Cicadomorpha* EVANS, 1946) są bardzo liczną grupą fitofagicznych owadów należących do rzędu pluskwiaków (Hemiptera) (DIETRICH 2009). Są to zwierzęta obecne w większości ekosystemów lądowych, zazwyczaj występujące licznie i wykazujące dużą różnorodność, co czyni je ważnym składnikiem łańcuchów pokarmowych (ANDRZEJEWSKA 1979a, b, NICKEL & HILDEBRANDT 2003).

Europejska fauna *Fulgoromorpha* i *Cicadomorpha* obejmuje ponad 2000 gatunków piewików, w tym ponad 900 wykazanych z Europy Środkowej (de JONG 2014). Z obszaru Polski wykazano dotychczas 553 gatunków piewików (WALCZAK *et al.* 2016a, 2016b, JUNKIERT & GORCZYCA 2020, ŚWIERCZEWSKI *et al.* 2022). Fauna piewików w Polsce poznana jest dość dobrze, lecz nierównomiernie (GĘBICKI *et al.* 2013).

Niniejsza praca prezentuje niepublikowane wcześniej dane na temat występowania piewików na terenie Polski. Zakładamy, że jest to pierwsza część cyklu analogicznego do artykułów dotyczących pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) (GIERLASIŃSKI *et al.* 2019a, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025) i podobnie jak one, również posiada charakter syntetyczny, tj. agreguje dane i obserwacje przypadkowe oraz gromadzone przy okazji prowadzenia innych badań.

MATERIAŁ I METODY

Owady odławiano głównie za pomocą standardowego czerpaka entomologicznego oraz pułapek świetlnych. Nazewnictwo taksonomiczne oraz podział systematyczny do rangi podrodziny przyjęto za GĘBICKIM *et al.* (2013), zastosowano jednak układ alfabetyczny taksonów, podobnie jak w przypadku kolejności gatunków w obrębie podrodzin. Zebrany materiał oznaczono w oparciu o następujące piśmiennictwo: LOGVINENKO (1975), OSSIANNILSSON (1978, 1981, 1983) oraz BIEDERMANN & NIEDRINGHAUS (2004). Zebrane okazy piewików są przechowywane w kolekcji entomologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZUS) oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB). W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu Fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973). W nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM. Znaki zapytania „?” w wykazie gatunków i na mapach oznaczają brak dokładnych danych lokalizacyjnych. Mapy wygenerowano niekomercyjnym programem Mapa UTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

WYNIKI

Wykaz 658 osobników pierwotników, które zostały sklasyfikowane w obrębie 9 rodzin oraz 105 gatunków przedstawiono poniżej. Gwiazdką (*) oznaczono regiony zoogeograficzne w których dany gatunek stwierdzono po raz pierwszy.

WYKAZ GATUNKÓW

Fulgoromorpha EVANS, 1946

Fulgoroidea LATREILLE, 1807

Cixiidae SPINOLA, 1839

Cixiinae SPINOLA, 1839

Cixius cunicularius LINNAEUS, 1767

Puszcza Białowieża: Białowieża [FD85]: 15.07.1995, 1 ex., las, leg. R. Dobosz, USMB.

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 20.06.2013, 2 exx., leg. H. Szotyts, USMB.

Cixius nervosus nervosus (LINNAEUS, 1758)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.07.2018, 1 ex., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Pobrzeże Bałtyku: Rowy [XA35]: 3.08.1992, 1 ex., leg. M. Bunalski, USMB.

Pojezierze Mazurskie: Turtul [FF11]: 2.07.1997, 1 ex., leg. R. Dobosz, USMB.

Śląsk Górny: Widów [CA18]: 30.07.2011, 1 ex., leg. R. Dobosz, USMB.

Cixius nervosus longispinus WAGNER, 1955

Roztocze: Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 4.07.2018, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 20.06.2013, 1 ex., leg. H. Szotyts, USMB.

Reptalus panzeri (Löw, 1883)

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 1 ex., murawa kserotermiczna, DZUS; 22.07.2017, 5 exx., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS; Skowronno [DB60]: 9.06.1998, 1 ex., leg. R. Dobosz, USMB; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, 9 exx., leg. Ł. Depa, DZUS.

Zachodniopalearktyczny gatunek występujący w Europie Środkowej i Południowej, a także Anglii, Azji Mniejszej i na Kaukazie, gdzie zamieszkuje siedliska kserotermiczne, zwłaszcza nasłonecznione zbocza wzgórz lub płaskowyże do 500 m (HOLZINGER *et al.* 2003). Jest to prawdopodobnie takson oligo- lub polifagiczny z szeroką gamą roślin żywicielskich, w tym drzew, krzewów, m. in. śliwa tarnina (*Prunus spinosa*) i róże (*Rosa* spp.), a zapewne także roślin zielnych (NICKEL & REMANE 2002, NICKEL 2003, JOVIĆ *et al.* 2009). Nimfy pokryte woskiem żyją pod ziemią, żywiąc się korzeniami roślin żywicielskich. Ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium nimfy (NICKEL & REMANE 2002; HOLZINGER *et al.* 2003).

Reptalus panzeri ma duże znaczenie gospodarcze, ponieważ jest potencjalnym wektorem fitoplazm, które powodują choroby u wielu roślin o znaczeniu gospodarczym (JOVIĆ *et al.* 2009). Nimfy tego gatunku wykazują ścisły związek z mrówką *Aphaenogaster subterranea* (LATREILLE, 1798) (LÓRINCZI 2012). W Polsce jest to owad występujący lokalnie i rzadko

odławiany. Wykazany do tej pory jedynie z czterech regionów zoogeograficznych (GĘBICKI *et al.* 2013) (Ryc. 1A).

Dane publikowane:

Góry Śląsk: Chelmek, [CA75] (STOBIECKI 1915, NAST 1976a);

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: liczne stanowiska w rejonie Jaroszoza i Złotego Potoku [CB81] (STOBIECKI 1915, SMREZYŃSKI 1954, NAST 1973, 1976a);

Wyżyna Małopolska: okolice Radoszyc [DB55] (NAST 1973, 1976a), okolice Pińczowa [DA69] (GĘBICKI 1987, BOKŁAK *et al.* 2003);

Beskid Zachodni: Kosowa [CA93] (STOBIECKI 1915, NAST 1976a).

Tachycixius pilosus (OLIVIER, 1791)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 3.05.2024, 2 exx., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Delphacidae LEACH, 1815

Asiracinae MOTSCHULSKY, 1863

Asiraca clavicornis (FABRICIUS, 1794)

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.05.2022, 3 exx., leg. J. Grzywocz, USMB; Imielin [CA75]: 10.06.2021, 1 ex., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Delphacinae LEACH, 1815

Conomelus anceps (GERMAR, 1821)

Śląsk Górny: Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 2 exx., leg. A. Masłowski, DZUS.

Dicranotropis divergens KIRSCHBAUM, 1868

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 1 ex., leg. A. Masłowski, DZUS.

Dicranotropis hamata (BOHEMAN, 1847)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 3 exx., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Eurybregma nigrolineata SCOTT, 1875

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatyzy, DZUS.

Nizina Sandomierska: Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunatyzy, DZUS.

Javesella dubia (KIRSCHBAUM, 1868)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 10.07.2018, 1 ex., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 7.08.2020, 2 exx., leg. J. Grzywocz, USMB.

Javesella forcipata (BOHEMAN, 1847)

Tatry: Morskie Oko [DV35]: 6.07.2021, 1 ex., leg. R. Dobosz, USMB.

Javesella pellucida (FABRICIUS, 1794)

* **Beskid Wschodni:** Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 1 ex., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatyzy, DZUS.

Roztocze: Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 4.07.2018, 2 exx., leg. W. Żyła,

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 25.07.2020, 1 ex., DZUS. leg. J. Grzywocz, Imielin [CA75]: 30.06.2022, 4 exx., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 7.08.2020, 3 exx., USMB. leg. J. Grzywocz,

Laodelphax striatellus (FALLÉN, 1826)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.07.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Mirabella albifrons (FIEBER, 1879)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Nizina Sandomierska: Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Ribautodelphax albostrata (FIEBER, 1866)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 1.05.2024, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Ribautodelphax collinus (BOHEMAN, 1847)

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 7.04.2018, 4 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Stenocraninae WAGNER, 1963

Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)

Beskid Wschodni: Przemyśl [FA31]: 3.05.2018, 3 exx., zarośla, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Śląsk Górny: Lubliniec [CB31]: 27.02.1999, 1 ex., leg. R. Dobosz, USMB; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 1 ex., leg. A. Taszakowski, USMB.

Stenocranus minutus (FABRICIUS, 1787)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Śląsk Górny: Pszów [CA14]: 13.05.2023, 1 ex., 4.06.2023, 1 ex., leg. M. Burda, USMB; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 1 ex., leg. A. Masłowski, DZUS.

Dictyopharidae SPINOLA, 1839

Dictyopharinae SPINOLA, 1839

Dictyophara europaea (LINNAEUS, 1767)

Śląsk Górny: Bytom, Segiet [CA48]: 4.08.2012, 2 exx., leg. H. Szołtys, USMB.

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 1 ex., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS; Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, 1 ex., leg. Ł. Depa, DZUS.

Tettigometridae GERMAR, 1821

Tettigometrinae GERMAR, 1821

Tettigometra fusca FIEBER, 1865

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 1.05.2024, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Gatunek eurosyberyjski, wybitnie kserofilny, zimujący w stadium imago i mający jedną generację w roku (GĘBICKI *et al.* 2013). Jest owadem myrmekofilnym wykazującym związek z mrówką *Formica pratensis* (RETZIUS, 1783), w której gniazdach był znajdowany (MALENOVSKÝ & LAUTERER 2010).

Występuje na zróżnicowanych i suchych murawach z otwartymi stanowiskami drzew i krzewów, zwykle na podstawowych podłożach na płaskowyżach kserotermicznych lub górnych zboczach w środkowej i południowo-wschodniej Europie. Prezentowane w niniejszej pracy stanowisko *T. fusca* (sucha murawa porośnięta pojedynczymi niskimi krzewami, 350 m n.p.m.) w pełni koresponduje z powyższym opisem. W środkowej Europie bardzo lokalny i prawdopodobnie zanikający (NICKEL 2003, HOLZINGER *et al.* 2003). W Czechach często podawany z pastwisk (MALENOVSKÝ & LAUTERER 2010). W Polsce znany dotychczas tylko z jednego stanowiska w Beskidzie Wschodnim (NAST 1973, 1976a) (Ryc. 1B).

Dane publikowane:

Beskid Wschodni: Lesko [EV98] (NAST 1973, 1976a).

Tettigometra impressopunctata DUFOUR, 1846

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 8 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Cicadomorpha EVANS, 1946

Cercopoidea EVANS, 1946

Aphrophoridae AMYOT et SERVILLE, 1843

Aphrophorinae AMYOT et SERVILLE, 1843

Aphrophora alni (FALLÉN, 1805)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Pralkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 3 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Beskid Zachodni: Wisła, Czarne [CV59]: 5.07.1997, 2 exx., leg. W. Szczepański, USMB; Wisła, Malinka [CV59]: 23.07.2021, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Nizina Sandomierska: Cieszanów [FA56]: 5.07.2021, 3 exx., leg. J. Mazepa & J. Bury, DZUS; Huta Różaniecka [FA57]: 5.07.2021, 2 exx., leg. J. Mazepa & J. Bury, DZUS; Radawa [FA25]: 7.07.2021, 2 exx., leg. J. Mazepa, DZUS.

Pojezierze Mazurskie: torfowisko nad rz. Rospudą [FE37]: 5.07.2003, 1 ex., na roślinności zielnej, leg. W. Żyła, USMB.

Sudety Zachodnie: Niemojów [XR15]: 1.08.2017, 1 ex., leg. A. Larysz, USMB.

* **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 9.09.2021, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Śląsk Górny: Mikołów [CA46]: 11.08.2010, 1 ex., leg. A. Nawrocka, DZUS; Pszów [CA14]: 25.09.2022, 1 ex., 26.09.2022, 1 ex., 4.06.2023, 2 exx., 19.07.2023, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS; Rezerwat Łęczok [CA05]: 11.08.2022, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS; 11.08.2022, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS.

Aphrophora major UHLER, 1896

Nizina Sandomierska: Łukawiec [FA54]: 3.08.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, Węgliska [EA85]: 13.07.2021, 2 exx., leg. J. Mazepa, DZUS.

Pojezierze Mazurskie: torfowisko nad rz. Rospudą [FE37]: 5.07.2003, 2 exx., leg. W. Żyła, USMB.

Gatunek o zasięgu euroszyberyjskim. *Aphrophora major* podawana jest jako rzadki gatunek stenobiontyczny, higrofilny i najprawdopodobniej oligofagiczny. Jego formy dorosłe spotykane są na *Betula* i *Salix*, rośliny żywicielskie larw są słabo poznane, prawdopodobnie tak jak u innych gatunków z rodzaju *Aphrophora* GERMAR, 1821 są to rośliny zielne. Zimuje w stadium jaja i ma jedno pokolenie rocznie (GĘBICKI *et al.* 2013).

Znany z zachodniej i środkowej Europy oraz północnych i środkowych rejonów europejskiej części Rosji, a także rozproszonych stanowisk w Azji Wschodniej. W Polsce jest to gatunek rzadki, znany dotychczas z zaledwie pięciu regionów i tylko wschodniej części kraju (Ryc. 1C) (GĘBICKI *et al.* 2013, MUSIK & TASZAKOWSKI 2013). *Aphrophora major* jest gatunkiem umieszczonym w polskiej *Czerwonej Księdze Zwierząt* (SZWEDO 2004)

Dane publikowane:

Pojezierze Mazurskie: Bagna Kuwaskie koło Grajewa [FE04] (ANDRZEJEWSKA 1965, NAST 1976a);

Nizina Podlaska: Kotlina Biebrzy, Dolistowo [FE23] (GĘBICKI *et al.* 1982, SZWEDO *et al.* 1998);

Puszcza Białowieska: okolice Białowieży [FD84] (SMRECZYŃSKI 1954, NAST 1936, 1976a);

Wyżyna Lubelska: Janów Lubelski [EB91] (BEDNARCZYK & GĘBICKI 1998);

Beskid Wschodni: Libusza [EA10] (MUSIK & TASZAKOWSKI 2013).

Lepyronia coleoprata (LINNAEUS, 1758)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Winna Góra [FA21]: 27.06.2018, 1 ex., zarośla, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 1 ex., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 5 exx., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Bieszczady: Muczne [FV24]: 28.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS.

Nizina Sandomierska: Huta Różaniecka [FA57]: 5.07.2021, 5 exx., leg. J. Mazepa & J. Bury, DZUS; Radawa [FA25]: 7.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS; Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Pojezierze Mazurskie: torfowisko nad rz. Rospudą [FE37]: 5.07.2003, 4 exx., leg. W. Żyła, USMB.

* **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 3 exx., leg. A. Masłowski, DZUS; Imielin, Golcówka [CA75]: 6.06.2020, 3 exx., czerpakowanie, leg. A. Larysz, USMB.

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 1 ex., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS.

Neophilaenus albipennis (FABRICIUS, 1798)

Wyżyna Małopolska: Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2014, 1 ex., leg. Ł. Depa, DZUS.

Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758)

Pobrzeże Bałtyku: Jezioro Wicko [XA04]: 6.08.2006, 1 ex., leg. Żyła, USMB.

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 5.07.2016, 1 ex., leg. A. Tazsakowski, DZUS.

Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 5 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 10 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Beskid Zachodni: Ponice [DV29]: 27.07.1998, 1 ex., 31.07.2000, 1 ex., 1.08.2000, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Bieszczady: Muczne [FV24]: 28.07.2021, 14 exx., leg. J. Mazepa, DZUS.

Śląsk Górny: Bytom, Szombierki [CA57]: 2.07.1997, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 5 exx., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS; Skorocice [DA78]: 30.07.1997, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Cercopidae LEACH, 1815

Cercopis sanguinolenta (SCOPOLI, 1763)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.07.2017, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Beskid Zachodni: Wisła, Obłaziec [CA40]: 30.06.2011, 1 ex., leg. H. Szoltys, USMB.

Bieszczady: Komańcza [EV76]: 27.05.2017, 1 ex., leg. A. Larysz, USMB.

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 4.05.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS; Mikołów, Mokre [CA46]: 28.05.2023, 2 exx., leg. J. Grzywocz, USMB; Pszów [CA14]: 4.06.2023, 4 exx., leg. M. Burda, DZUS.

Cercopis vulnerata ROSSI, 1807

Śląsk Górny: Konopiska [CB62]: 30.05.2000, 1 ex., leg. J. Zygmunt, USMB; Pszów [CA14]: 13.05.2023, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS.

Membracoidea RAFINESQUE, 1815

Cicadellidae LATREILLE, 1825

Aphrodinae HAUPT, 1927

Anoscopus flavostriatus (DONOVAN, 1799)

* **Beskid Wschodni:** Libusza [EA10]: 2.08.2023, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Anoscopus serratulae (FABRICIUS, 1775)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Planaphrodes nigrinus (KIRSCHBAUM, 1868)

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 29.07.2013, 1 ex., leg. H. Szoltys, USMB.

Cicadellinae LATREILLE, 1825

Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 3 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 11 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Beskid Zachodni: Ponice [DV29]: 2.08.1998, 1 ex., leg. D. Żyła, 1.08.2000, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Bieszczady: Muczne [FV24]: 28.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS.

Nizina Sandomierska: Cieszanów [FA56]: 5.07.2021, 4 exx., leg. J. Mazepa & J. Bury, DZUS; Huta Różaniecka [FA57]: 5.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa & J. Bury, DZUS; Łukawiec [FA54]: 3.08.2021, 2 exx., leg. J. Mazepa, DZUS; Radawa [FA25]: 7.07.2021, 4 exx., leg. J. Mazepa, DZUS.

Śląsk Górny: Mikołów, Mokre [CA46]: 27.06.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 3 exx., leg. A. Masłowski, DZUS; 11.08.2022, 6 exx., leg. A. Taszakowski, 11.08.2022, 3 exx., leg. M. Burda, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 8.08.2020, 1 ex., pułapka świetlna, leg. J. Grzywocz, USMB.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Deltocephalinae FIEBER, 1869

Adarrus multinotatus (BOHEMAN, 1847)

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 6.06.2020, 2 exx., czerpakowanie, leg. A. Larysz, USMB.

Wyżyna Małopolska: Wierciszów [DA69]: 14.06.2016, 1 ex., pułapka Barbera, leg. M. Simka, DZUS.

Allygidius commutatus (FIEBER, 1872)

Wyżyna Małopolska: Rezerwat Węże [CB46]: 29.06.2018, 1 ex., pułapka świetlna, leg. A. Larysz, USMB.

Allygus communis (FERRARI, 1882)

* **Wyżyna Małopolska:** Rezerwat Węże [CB46]: 29.06.2018, 1 ex., pułapka świetlna, leg. A. Larysz, USMB.

Allygus mixtus (FABRICIUS, 1794)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Pobrzeże Bałtyku: Piastki II [DF03]: 15.07.2009, 1 ex., pułapka świetlna, leg. R. Dobosz, USMB.

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 13.08.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. T. Bziuk, USMB.

Wyżyna Małopolska: Wola Chrobberska [DA68]: 22.07.2017, 1 ex., leg. Ł. Depa, DZUS.

Allygus modestus SCOTT, 1876

Śląsk Górny: Mysłowice, Ćmok [CA66]: 8.09.2023, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Larysz, USMB.

Arocephalus longiceps (KIRSCHBAUM, 1868)

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 3 exx., leg. A. Masłowski, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 9.10.2021, 2 exx., w spleśniałym sianie, leg. J. Grzywocz, USMB; Widów [CA18]: 1.11.2021, 1 ex., w zabudowaniu gospodarczym, leg. R. Dobosz, USMB.

Arthaldeus arenarius REMANE, 1960

Nizina Sandomierska: Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunaty, DZUS.

Arthaldeus striifrons (KIRSCHBAUM, 1868)

Beskid Wschodni: Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 1 ex., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunaty, DZUS.

Athysanus argentarius METCALF, 1955

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prątkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunaty, DZUS; Przemyśl, Zniesienie [FA21]: 28.06.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunaty, DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 3 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, 30.06.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunaty, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 3 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Nizina Sandomierska: Cieszanów [FA56]: 5.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa & J. Bury, DZUS; Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunaty, DZUS.

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 1 ex., leg. A. Masłowski, DZUS; Pszów [CA14]: 19.07.2023, 2 exx., leg. M. Burda, DZUS; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 1 ex., 18.08.2022, 1 ex., leg. A. Masłowski, DZUS.

Athysanus quadrum BOHEMAN, 1845

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Balclutha punctata (FABRICIUS, 1775)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prątkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunaty, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszycza-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 10.09.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. T. Bziuk, USMB.

Calamotettix taeniatus HORVÁTH, 1911

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Pod względem elementów chorologicznych NICKEL i REMANE (2002) klasyfikują ten gatunek jako południowo europejski, ale w świetle ostatnich doniesień z północnej Europy wydaje się to wątpliwe (SÖDERMAN 2007, SÖDERMAN *et al.* 2009). *Calamotettix taeniatus* jest gatunkiem higrofilnym preferującym wilgotne siedliska, zwykle okresowo zalewane obszary, słodkie wody i śródładowe słone bagna (NICKEL 2003, SÖDERMAN 2007). Jest monofagiem związanym z trzciną (*Phragmites australis*) – dorosłe osobniki preferują górne części rośliny, podczas gdy nimfy żerują na liściach odziomkowych (HELLER 1987).

Calamotettix taeniatus występuje w całej zachodniej, środkowej i wschodniej Europie (HELLER 1987, NAST 1987, MALENOVSKÝ & LAUTERER 2010), ale znany jest tylko z pojedynczych notatek i niewielkiej liczby okazów. Podobnie jak w przypadku prezentowanego stanowiska, okazy tego gatunku w południowej Finlandii i zachodniej Rosji, również zostały odłowione przy pomocy w pułapek świetlnych w (SÖDERMAN 2007, SÖDERMAN *et al.* 2009), co sugeruje nocny tryb życia *C. taeniatus*. W Polsce znany dotąd z trzech stanowisk na południu kraju (Ryc. 1D) (WALCZAK & JEZIOROWSKA 2015).

Dane publikowane:

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa [CB63] (WALCZAK & JEZIOROWSKA 2015);

Górny Śląsk: Chwostek [CB42], Bytom [CA57] (WALCZAK & JEZIOROWSKA 2015, WALCZAK *et al.* 2023).

Ryc. 1. Rozmieszczenie wybranych gatunków na terenie Polski. A. *Reptalus panzeri*, B. *Tettigometra fusca*, C. *Aphrophora major*, D. *Calamotettix taeniatus*. Czarne punkty – dane literaturowe, czerwone kwadraty – nowe stanowiska.

Fig. 1. Distribution of selected species in Poland. A. *Reptalus panzeri*, B. *Tettigometra fusca*, C. *Aphrophora major*, D. *Calamotettix taeniatus*. Black dots – literature data, red squares – new sites.

Cicadula frontalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

* **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 18.06.2022, 3 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 10 exx., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 10 exx., leg. J. Grzywocz, USMB.

Cicadula quadrinotata (FABRICIUS, 1794)

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)

Beskid Wschodni: Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 2 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 4 exx., leg. A. Masłowski, DZUS; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 1 ex., leg. A. Masłowski, DZUS.

Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 6 exx., leg. A. Masłowski, DZUS.

Errastunus ocellaris (FALLÉN, 1806)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.07.2018, 5 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS; Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 2 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 18 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Nizina Sandomierska: Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 2 exx., leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 7.04.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB; Mikołów, Paniowy [CA46]: 25.09.2021, 1 ex., w starym oborniku, 3.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. J. Grzywocz, USMB; Repty Stare [CA48]: 29.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. J. Grzywocz, USMB; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS; 11.08.2022, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Wyżyna Małopolska: Górkki [DA87]: 15.06.2016, 3 exx., pułapka Barbera, leg. M. Simka, DZUS.

Erzaleus metrius (FLOR, 1861)

Podlasie: Jeńki [FD27]: 18.06.2020, 1 ex., pułapka świetlna, leg. R. Dobosz, USMB.

Eupelix cuspidata (FABRICIUS, 1775)

Nizina Sandomierska: Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 4 exx., leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 2 exx., leg. A. Masłowski, DZUS.

Wyżyna Małopolska: Winiary [DA78]: 15.07.1996, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Fieberiella septentrionalis WAGNER, 1963

* **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 6.06.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 4.05.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 1 ex., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS.

Graphocraerus ventralis (FALLÉN, 1806)

Śląsk Górny: Pszów [CA14]: 4.06.2023, 1 ex., 12.06.2023, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS.

Grypotes puncticollis (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)

Śląsk Górny: Kluczbork (nadleśnictwo) [CB05]: 25.11.1999, 1 ex., na śniegu, leg. R. Królik, USMB.

Handianus flavovarius (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 5 exx., łąka, leg. KNZ Faunatycy, Przemyśl, Zniesienie [FA21]: 28.06.2018, 2 exx., leg. KNZ Faunatycy, Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 1 ex., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Hardya tenuis (GERMAR, 1821)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.07.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 25.06.2022, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 10 exx., 22.07.2017, 3 exx., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS.

Hesium domino (REUTER, 1880)

Beskid Wschodni: Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 1 ex., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

* **Nizina Sandomierska:** Węgliska [EA85]: 13.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS.

* **Roztocze:** Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 5.07.2018, 2 exx., leg. W. Żyła, USMB.

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 16.08.2020, 1 ex., pułapka świetlna UV, 27.06.2022, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Japananus hyalinus (OSBORN, 1900)

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.08.2020, 2 exx., pułapka świetlna UV, 16.08.2020, 5 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Limotettix striola (FALLÉN, 1806)

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 3 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Macrosteles cyane (BOHEMAN, 1845)

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Palearktyczny gatunek związany z siedliskami wodnymi i hydrofitami. Ten oligofagiczny gatunek związany jest z wodnymi gatunkami roślin, takimi jak: rdestnica pływająca (*Potamogeton natans*), grążel żółty (*Nuphar lutea*) i grzybienie białe (*Nymphaea alba*). Zimuje w stadium jaja i ma jedno pokolenie rocznie (GĘBICKI *et al.* 2013).

Występuje prawie w całej Europie środkowej i północnej, a także w Rosji, a na wschodzie sięga aż do Japonii (NAST 1972). W Polsce wykazany z trzech regionów (GĘBICKI *et al.* 2013) (Ryc. 2A). Jest rzadko notowany, zapewne z uwagi na niedostateczny stopień poznania cykadofauny terenów podmokłych.

Dane publikowane:

Nizina Mazowiecka: ? (GĘBCKI *et al.* 2013);

Puszcza Białowieża: Białowieża [FD94] (GAJEWSKI 1961, NAST 1976a);

Górny Śląsk: Chrzanów, Chełmek [CA75] (STOBIECKI 1915, KRASUCKI 1922, NAST 1976a).

Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)

Podlasie: Jeńki [FD27]: 18.06.2020, 1 ex., pułapka świetlna, leg. R. Dobosz, USMB.

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 18.06.2022, 4 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 9 exx., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszycyca-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 7.08.2020, 1 ex., USMB. 27.06.2022, 5 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Macrosteles sexnotatus (FALLÉN, 1806)

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Macustus grisescens (ZETTERSTEDT, 1828)

* **Beskid Wschodni:** Przemyśl, Prątkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Mocydia crocea (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 1 ex., murawa kserotermiczna, 22.07.2017, 2 exx., kseroterma, leg. Ł. Depa, DZUS.

Neoliturus fenestratus (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)

Wyżyna Małopolska: Skotniki [DA78]: 15.07.1996, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Orientus ishidae (MATSUMURA, 1902)

* **Śląsk Górny:** Mysłówice, Ćmok [CA66]: 28.08.2020, 1 ex., leg. A. Larysz, USMB. Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 19.08.2022, 3 exx., pułapka świetlna UV, leg. T. Bziuk, USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 7.08.2020, 2 exx., 15.08.2023, 12 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB. Sosnowiec-Niwka [CA66]: 2 exx., 06.09.2022, pułapka świetlna, leg. M. Walczak, DZUS.

Polifagiczny i inwazyjny gatunek pochodzący z Azji Wschodniej. Do tej pory został stwierdzony co najmniej na 30 taksonach różnych roślin. Najczęściej były to różne gatunki drzew i krzewów liściastych, także ich owocowe i uprawne odmiany (KLEJDYSZ *et al.* 2016). To powoduje, że znaczenie *O. ishidae* jako potencjalnego szkodnika może być znaczne, z uwagi na przenoszenie fitoplazmy z grupy 16SrV związanej z chorobą winorośli (ROSENBERGER & JONES 1978), co wykazano w warunkach laboratoryjnych (LESSIO *et al.* 2016). Obecność fitoplazm z grup 16SrV-C i -D w ciałach *O. ishidae* wykryto w Słowenii (MEHLE *et al.* 2010), a patogen z grupy 16SrV-D został także wykryty u wielu okazów tego gatunku w winnicach we Włoszech (GAFFURI *et al.* 2011).

Został introdukowany do Ameryki Północnej i Europy. Pierwsze doniesienie o występowaniu *O. ishidae* w Europie pochodzi z Włoch z 1998 roku (GUGLIELMINO 2005). Dalsze zapisy dotyczące gatunku w Europie pochodzą ze Szwajcarii (GÜNTHART

& MÜHLETHALER 2002), Niemiec (NICKEL & REMANE 2002), Słowenii (SELJAK 2004), Austrii (NICKEL 2010), Czech (MALENOVSKÝ & LAUTERER 2010), Francji (MIFSUD *et al.* 2010) i Węgier (KOCZOR *et al.* 2013). Pierwsze okazy tego gatunku odłowiono w Polsce w 2014 r. w Lewinie Kłodzkim oraz w Warszawie (KLEJDYSZ *et al.* 2016). Wielkość populacji w Polsce jest trudna do oszacowania, jednak dostępne w Internecie dane (np. www.inaturalist.org) wskazują na szybki wzrost liczebności *O. ishidae*.

Dane publikowane:

Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej: Poznań [XU20] (KLEJDYSZ *et al.* 2016);

Niziny Mazowieckiej: Warszawa [EC08] (KLEJDYSZ *et al.* 2016);

Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej: Kraków [DA24], Częstochowa [CB63] (KLEJDYSZ *et al.* 2016, WALCZAK *et al.* 2016a);

Wyżyna Małopolska: Użytek Ekologiczny Majerowskie Błota pod Łodzią [CC83], Łódź, Ogród Botaniczny [CC93];

Sudety Zachodnie: Lewin Kłodzki [WR98] (KLEJDYSZ *et al.* 2016);

Bieszczady: Wetlina [FV04] (STROIŃSKI *et al.* 2021).

Penthimia nigra (GOEZE, 1778)

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.05.2022, 1 ex., leg. J. Grzywocz, Lubliniec [CB31]: 25.05.1969, 1 ex., leg. M. Bielewicz, USMB.

Psamnotettix alienus (DAHLBOM, 1850)

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 7.08.2020, 1 ex., pułapka świetlna, leg. J. Grzywocz, USMB.

Psamnotettix confinis (DAHLBOM, 1850)

* **Beskid Wschodni:** Libusza [EA10]: 16.09.2017, 2 exx., leg. A. Taszakowski & N. Kaszyca, DZUS.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Sagatus punctifrons (FALLÉN, 1826)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Streptanus aemulans (KIRSCHBAUM, 1868)

Śląsk Górny: Mikołów, Paniowy [CA46]: 25.09.2021, 3 exx., w starym oborniku, leg. J. Grzywocz, USMB.

Thamnotettix confinis ZETTERSTEDT, 1828

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.05.2024, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Turrutus socialis (FLOR, 1861)

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 6.06.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Wyżyna Małopolska: Górki [DA87]: 12.07.2016, 1 ex., 12.07.2016, 2 exx., leg. M. Simka, DZUS.

Verdanus abdominalis (FABRICIUS, 1803)

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 9.07.1905, 1 ex., leg. A. Masłowski, DZUS; Imielin, Golcówka [CA75]: 5.07.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Errhomeninae FIEBER, 1872

Errhomenus brachypterus FIEBER, 1866

Tatry: TPN, Leśniczówka Wanta [DV35]: 5.08.2020, 1 ex., pułapka świetlna UV (naziemna), leg. R. Dobosz & T. Zwijacz-Kozica, USMB.

Gatunek najprawdopodobniej polifagiczny (NICKEL 2003), a pod względem elementów chorologicznych klasyfikowany jako europejski (NICKEL & REMANE 2002). COBBEN i ROZEBOOM (1978) sugerują jednak związek głównie z bluszczem pospolitym (*Hedera helix*). Żyje w ściółce leśnej, prawdopodobnie ssąc korzenie roślin (MALENOVSKÝ & LAUTERER 2012, NICKEL 2003), z tego względu uznaje się go za rizofaga (GĘBICKI *et al.* 2013). COBBEN i ROZEBOOM (1978) przy pomocy pułapek gruntowych zakładanych na terenach leśnych w Holandii wykazali, że gatunek ten jest związany z głównie z grądami. Znajdowano go zazwyczaj w lasach porastających wapienne wzgórza. Znany jest również z lasów rosnących na glebach kwaśnych oraz z borów, gdzie stwierdzano go w siedliskach wilgotnych (DEN BIEMAN *et al.* 2021). Interesujące jest to, że *E. brachypterus* nie kończy cyklu życiowego w ciągu jednego roku, przez co uznawany jest za gatunek semiwoltylny (NICKEL 2003), co jest bardzo rzadkie u europejskich pierwotników. Dorosłe osobniki nie są zdolne do lotu i migracji drogą powietrzną, jednak najprawdopodobniej mogą być niekiedy transportowane drogami wodnymi. HAUPT (1935) wspominał, że *E. brachypterus* można odsiać z zawiesin niesionych z prądem rzeki.

Errhomenus brachypterus uznawany jest za gatunek alpejski, w Europie notowany był przede wszystkim z obszaru pasm górskich Alp i Karpat. Zasięg tego taksonu rozciąga się od Wielkiej Brytanii na zachodzie, po Ukrainę na wschodzie, sięgając do krajów śródziemnomorskich. Nie występuje w Skandynawii (JACH & HOCH 2013, DEN BIEMAN *et al.* 2021). W Polsce znany jest tylko z południowej części kraju z całego pasa górskiego i pogórza (CHUDZICKA & STROIŃSKI 2000) (Ryc. 2B).

Dane publikowane:

Góry Śląsk: Regulice [CA94] (SMRECZYŃSKI 1906, NAST 1976a)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Facimiech [DA03] (NAST 1976a);

Sudety Zachodnie: Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem [XR07] (NAST 1955, 1976a);

Beskid Zachodni: Sucha Beskidzka [CA91] (SMRECZYŃSKI 1906, NAST 1976a); Babia Góra, [CV99] (NAST 1955, 1976a);

Kotlina Nowotarska: Nowy Targ [DV27] (NAST 1955, 1976a);

Bieszczady: Baligród [EV96], Połonina Wietlińska [FV14] (NAST 1955, 1976a, SZWEDO 2000);

Pieniny: Pieniński P. N. [DV57] (GĘBICKI *et al.* 2013);

Tatry: na południe od Zakopanego [DV25] (SMRECZYŃSKI 1954, ŁOMNICKI 1963, NAST 1976a).

Evacanthinae CRUMB, 1911

Evacanthus acuminatus (FABRICIUS, 1794)

Nizina Sandomierska: Radawa [FA25]: 7.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS; Węgliska [EA85]: 13.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS.

Puszcza Białowiecka: Puszcza Binkowska [FD95]: 1.07.1995, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Evacanthus interruptus (LINNAEUS, 1758)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.07.2017, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 2 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunacy, DZUS.

Beskid Zachodni: Ponice [DV29]: 23.07.1998, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Bieszczady: Muczna [FV24]: 28.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS.

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36]: 23.07.1998, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Tatry: TPN, Leśniczówka Wanta [DV35]: 5.08.2020, 7 exx., pułapka świetlna UV, leg. R. Dobosz & T. Zwijacz-Kozica, USMB.

Iassiniae AMYOT et SERVILLE, 1843

Batracomorphus allionii (TURTON, 1802)

* **Roztocze:** Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 4.07.2018, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Iassus lanio (LINNAEUS, 1761)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krośnice [XT60]: 21.06.2024, 1 ex., leg. E. Skrijka, DZUS; 21.06.2024, 1 ex., leg. R. Kasperek, DZUS; 21.06.2024, 1 ex., leg. Z. Nawa, DZUS.

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.07.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Idiocerinae BAKER, 1915

Balcanocerus larvatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

* **Beskid Wschodni:** Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69]: 22.07.2017, 2 exx., murawa kserotermiczna, leg. Ł. Depa, DZUS.

Gatunek europejski, związany z siedliskami kserotermicznymi. Jest monofagiem związanym z *Prunus spinosa* i ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja (GĘBICKI *et al.* 2013).

Znany jest z niemal całej Europy, poza Półwyspem Iberyjskim, ale również z Azji Zachodniej (NAST 1972). Unika on jednak chłodniejszych rejonów, z tego względu na północy do tej pory został wykazany jedynie ze Szwecji i być może z Norwegii (NAST 1972, SÖDERMAN *et al.* 2009). W Polsce znany jest z niewielu stanowisk w południowej części kraju (Ryc. 2C).

Dane publikowane:

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Góra Ossona w Częstochowie [CB72] (WALCZAK *et al.* 2016a);

Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe [EB51] (SMRECZYŃSKI 1955, NAST 1976a), rez. Murawy Dobromierskie (Przedborski Park Krajobrazowy) [DB25] (ŚWIERCZEWSKI & STROIŃSKI 2011);

Wyżyna Lubelska: ? (GĘBICKI *et al.* 2013).

Idiocerus stigmatalis LEWIS, 1834

Śląsk Górny: Mysłowice, Ćmok [CA66]: 24.09.2012, 3 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Larysz, USMB. Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Populicerus populi (LINNAEUS, 1761)

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Ledrinae KIRSCHBAUM, 1868

Ledra aurita (LINNAEUS, 1758)

* **Beskid Wschodni:** Cieklinka, Bednarka [EV29]: 6.08.2015, 1 ex., pułapka świetlna, leg. A. Larysz, 14.08.2022, 1 ex., pułapka świetlna, leg. R. Zamorski, USMB.

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 5.07.2018, 2 exx., leg. H. Szoltys, USMB.

Macropsinae EVANS, 1935

Oncopsis subangulata (J. SAHLBERG, 1871)

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszycza-Taszakowska, DZUS.

Megophthalminae KIRKALDY, 1906

Anaceratagallia ribauti (OSSIANNILSSON, 1938)

Nizina Sandomierska: Radawa [FA25]: 7.07.2021, 2 exx., leg. J. Mazepa, Starzawa [FA42]: 4.05.2018, 1 ex., leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Śląsk Górny: Repty Stare [CA48]: 29.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. J. Grzywocz, USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 5.12.2020, 1 ex., w spleśniałym sianie, 3.10.2021, 1 ex., w spleśniałych zrąbkach iglastych, 3.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, 30.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. J. Grzywocz, USMB.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Wyżyna Małopolska: Górki [DA87]: 12.07.2016, 12 exx., leg. M. Simka, DZUS.

Megophthalmus scanicus (FALLÉN, 1806)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.07.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, 3 exx., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Typhlocybiniae KIRSCHBAUM, 1868

Alebra neglecta WAGNER, 1940

* **Beskid Wschodni:** Libusza [EA10]: 19.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Aguriahana stellulata (BURMEISTER, 1841)

* **Beskid Wschodni:** Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Halemba [CA46]: 20.07.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.07.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, Przemyśl, DZUS; Pralkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunatycy, DZUS.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Edwardsiana alnicola (EDWARDS, 1924)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Jest to gatunek higrofilny o zasięgu europejskim. Występuje w wilgotnych lasach bagiennych, gdzie żeruje na olszach *Alnus incana* i *A. glutinosa* (HOLZINGER 2009, NICKEL 2003). Zimuje w stadium jaja i prawdopodobnie ma dwie generacje w ciągu roku (NICKEL & REMANE 2002, NICKEL 2003, GĘBICKI *et al.* 2013).

Gatunek rozsiedlony w niemal całej północnej, zachodniej i środkowej Europie (METCALF 1962, NAST 1972, SÖDERMAN *et al.* 2009). Jednak w całym swoim zasięgu geograficznym jest gatunkiem słabo znanym, uznawanym za raczej rzadki lub lokalny (NICKEL 2003, LOCK 2019, DEN BIEMAN *et al.* 2022). W ostatnim czasie wydaje się jeszcze rzadziej spotykany. Mogą świadczyć o tym badania z Polski, skąd został do tej pory wykazany zaledwie z sześciu krain, a jedyne nowe dane o występowaniu tego gatunku na przestrzeni blisko 50 lat pochodzą z Beskidu Wschodniego (Ryc. 2D) (WALCZAK *et al.* 2018). O trudnościach w pozyskiwaniu okazów *E. alnicola* donoszą również badacze w wielu rejonach Europy, np. w Holandii (DEN BIEMAN *et al.* 2022), a także w sąsiedniej Belgii oraz Francji (LOCK 2019).

Dane publikowane:

Nizina Mazowiecka: ? (GĘBICKI *et al.* 2013);

Górny Śląsk: ? (GĘBICKI *et al.* 2013);

Nizina Sandomierska: Tarnów [DA93] (SMRECZYŃSKI 1954, NAST 1976a);

Beskid Zachodni: Gorce [DV39] (SMRECZYŃSKI 1954, NAST 1976a);

Beskid Wschodni: Nieznajowa [EV28] (WALCZAK *et al.* 2018);

Pieniny: Krościenko [DV57] (NAST 1976b).

Ryc. 2. Rozmieszczenie wybranych gatunków na terenie Polski. A. *Macrosteles cyane*, B. *Errhomenus brachypterus*, C. *Balcanocerus larvatus*, D. *Edwardsiana alnicola*. Czarne punkty – dane literaturowe, czerwone kwadraty – nowe stanowiska.

Fig. 2. Distribution of selected species in Poland. A. *Macrosteles cyane*, B. *Errhomenus brachypterus*, C. *Balcanocerus larvatus*, D. *Edwardsiana alnicola*. Black dots – literature data, red squares – new sites.

***Empoasca decipiens* PAOLI, 1930**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 26.04.1999, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

***Empoasca vitis* (GÖTTE, 1875)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, DZUS.

***Eupteryx notata* CURTIS, 1937**

* **Beskid Wschodni:** Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS.

***Eupteryx vittata* (LINNAEUS, 1758)**

* **Beskid Wschodni:** Libusza [EA10]: 9.05.2024, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Eurhadina pulchella (FALLÉN, 1806)

* **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 25.06.2022, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 14 exx., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 18.08.2022, 1 ex., pułapka świetlna UV, leg. T. Bziuk, USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 7 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Eurhadina saageri WAGNER, 1937

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.06.2022, 6 exx., pułapka świetlna UV, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, 3 exx., pułapka świetlna UV, leg. J. Grzywocz, USMB.

Ossiannilssonola callosa (THEN, 1886)

* **Beskid Wschodni:** Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 7 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Typhlocyba quercus (FABRICIUS, 1777)

* **Beskid Wschodni:** Libusza [EA10]: 19.06.2024, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, 2 exx., pułapka świetlna UV, leg. A. Taszakowski, DZUS.

Śląsk Górny: Kobiór [CA45]: 11.09.1995, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Zyginidia pullula (BOHEMAN, 1845)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 12.10.2018, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Membracidae RAFINESQUE, 1815

Centrotinae AMYOT et SERVILLE, 1843

Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)

Beskid Wschodni: Przemyśl, Prałkowce [FA21]: 30.06.2018, 1 ex., łąka, leg. KNZ Faunaty, DZUS.

Beskid Zachodni: Wisła, Malinka [CV59]: 3.09.2020, 1 ex., nimfa, 23.07.2021, 1 ex., leg. W. Żyła, USMB.

Bieszczady: Muczne [FV24]: 28.07.2021, 1 ex., leg. J. Mazepa, DZUS.

Nizina Sandomierska: Radawa [FA25]: 7.07.2021, 2 exx., leg. J. Mazepa, DZUS.

Śląsk Górny: Bytom, Segiet [CA48]: 21.05.2011, 1 ex., leg. H. Szołtys, USMB.

Gargara genistae (FABRICIUS, 1775)

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 25.07.2020, 2 exx., leg. J. Grzywocz, USMB; Imielin, Golcówka [CA75]: 5.07.2018, 1 ex., leg. A. Taszakowski, DZUS; Paniowy [CA49]: 14.08.1995, 1 ex., leg. J. Grzywocz, USMB.

Smiliinae STÅL, 1869

Stictocephala bisonia KOPP et YONKE, 1977

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS;

Przemysł [FA21]: 29.06.2018, 1 ex., łąka pod wyciągiem narciarskim, leg. KNZ Faunatycey, DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, 7 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS.

Śląsk Górny: Bytom, Szombierki [CA47]: 15.08.2020, 2 exx., leg. W. Żyła, USMB; Grabówka [CA07]: 24.07.2020, 2 exx., leg. R. Dobosz, USMB; Imielin [CA75]: 24.08.2020, 3 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS; Pszów [CA14]: 25.09.2022, 2 exx., 19.07.2023, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS; Rezerwat Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, 2 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS; Rudziniec [CA18]: 4.08.2016, 1 ex., pułapka świetlna, leg. R. Dobosz & Z. Chrul, USMB; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, 1 ex., leg. M. Burda, DZUS.

Ulopidae Le PELETIER et SERVILLE, 1843

Ulopinæ Le PELETIER et SERVILLE, 1843

Ulopa reticulata (FABRICIUS, 1794)

Śląsk Górny: Drutamia [CB40]: 23.09.2021, 2 exx., leg. J. Grzywocz, USMB.

Utecha trivialis (GERMAR, 1821)

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 5.07.2018, 3 exx., leg. A. Taszakowski, DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 3.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, 30.10.2021, 1 ex., w spleśniałym sianie, leg. J. Grzywocz, USMB.

DYSKUSJA

W ramach przeprowadzonych badań zgromadzono materiał obejmujący 105 gatunków piewików pochodzących z 14 krain zoogeograficznych, spośród 21 jakie zostały wyznaczone na obszarze Polski (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Dla 21 gatunków, przedstawione w pracy stanowiska są pierwszymi stwierdzeniami w odpowiadających im krainach. Dla Beskidu Wschodniego odnotowano najwięcej – aż 12 gatunków nowych dla regionu, dla Śląska Dolnego pięć, dla Roztocza dwa gatunki oraz po jednym dla Niziny Sandomierskiej, Wyżyny Małopolskiej i Śląska Górnego.

Wśród wykazanych gatunków znalazło się aż 27 (ponad 25%) piewików stwierdzanych do tej pory na terenie Polski rzadko lub lokalnie. Opierając się na informacjach zaczerpniętych z wykazu GĘBICKIEGO *et al.* (2013) do grupy tej zaliczono następujące gatunki: *Alebra neglecta*, *Allygus communis*, *Allygus modestus*, *Aphrophora major*, *Arocephalus longiceps*, *Arthaldeus arenarius*, *Asiraca clavicornis*, *Balcanocerus larvatus*, *Batracomorphus allionii*, *Calamotettix taeniatus*, *Cicadula frontalis*, *Dicranotropis divergens*, *Dictyophara europaea*, *Edwardsiana alnicola*, *Errhomenus brachypterus*, *Erzaleus metrius*, *Eurybregma nigrolineata*, *Handianus flavovarius*, *Macrosteles cyane*, *Mirabella albifrons*, *Neophilaenus albipennis*, *Ossiannilssonola callosa*, *Penthimia nigra*, *Reptalus panzeri*, *Stenocranus minutus*, *Tettigometra fusca* oraz *Zyginidia pullula*. W niniejszej pracy podano również kolejne stanowiska gatunków inwazyjnych: *Japananus hyalinus* i *Orientus ishidae*. Wiele gatunków wymienionych w tym akapicie, to stosunkowo słabo poznane owady, m. in. ze względu na zasiedlanie trudno dostępnych siedlisk, często podmokłych i niewygodnych do eksploracji. Do piewików butujących w takich biotopach należą m. in.: *Aphrophora major*, *Cicadula frontalis* i *Macrosteles cyane* (GĘBICKI *et al.* 1982, 2013). Inne taksony takie jak *Errhomenus brachypterus* i *Tettigometra fusca* prowadzą naziemny tryb życia, żerując na korzeniach roślin, co utrudnia odłowienie zarówno postaci dorosłych, jak i nimf. Z tego względu w piśmiennictwie dostrzegalny jest znaczny niedobór wiedzy na temat wielu gatunków, a skryty tryb życia niektórych spośród nich nawet doświadczonym badaczom utrudnia prowadzenie badań terenowych.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy.

PIŚMIENNICTWO

- ANDRZEJEWSKA L. 1965. Stratification and its dynamics in meadow communities of Auchenorrhyncha (Homoptera). *Ekologia Polska*, A, 13: 685–715.
- ANDRZEJEWSKA L. 1979a. Herbivorous fauna and its role in the economy of grassland ecosystems. I. Herbivores in natural and managed meadows. *Polish Ecological Studies* 5: 5–44.
- ANDRZEJEWSKA L. 1979b. Herbivorous fauna and its role in the economy of grassland ecosystems II. The role of herbivores in trophic relationships. *Polish Ecological Studies* 5: 45–76.
- BEDNARCYK J., GĘBICKI C. 1998. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) okolic Janowa Lubelskiego. *Fragmenta Faunistica* 41: 233–245.
- BIEDERMANN R., NIEDRINGHAUSE R. 2004. Die Zikaden Deutschlands. Bestimmungstabellen für alle Arten. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, 409 pp.
- BOKŁAK E., GĘBICKI C., SZWEDO J. 2003. Zbiory piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Muzeum Górnosileskiego w Bytomiu z dawnych i obecnych terenów Polski. *Acta entomologica silesiana* 9–10: 5–21.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 1–232.
- CHUDZICKA E., STROIŃSKI A. 2000. Piewiki (Hemiptera: Auchenorrhyncha). In: RAZOWSKI J. (Ed.), Flora i Fauna Pienin. *Monografie Pienińskie* 1: 163–168.
- COBBEN R.H., ROZEBOOM G.J. 1978. Notes on Auchenorrhyncha (Homoptera) from pit-fall traps in the Gerendal reserve (Southernpart of the Limburg province). *Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg* 28: 57–32.
- DE JONG Y., VERBEEK M., MICHELSEN V., BJØRN P., LOS W., STEEMAN F., BAILLY N., BASIRE C., CHYLARECKI P., STLOUKAL E., HAGEDORN G., WETZEL F., GLÖCKLER F., KROUPA A., KORB G., HOFFMANN A., HÄUSER C., KOHLBECKER A., MÜLLER A., GÜNTSCH A., STOEVE P., PENEV L. 2014. Fauna Europaea – all European animal species on the web. *Biodiversity Data Journal* 2: e4034. DOI: 10.3897/BDJ.2.e4034.
- DEN BIEMAN C.F.M., DE HAAS M., BELGERS D. 2022. Three true hopper species new for the Netherlands (Homoptera: Delphacidae & Cicadellidae). *Entomologische berichten* 82(3): 90–93.
- DEN BIEMAN C.F.M., DE HAAS M., LANGBROEK A.J., VAN LEEUWEN J. 2021. New and interesting true hoppers for the Netherlands (Homoptera: Cixiidae, Delphacidae & Cicadellidae). *Entomologische berichten* 81(6): 244–251.
- DIETRICH C.H. 2009. Auchenorrhyncha (Cicadas, Spittlebugs, Leafhoppers, Treehoppers, and Planthoppers). In: RESH V.H., CARDÉ R.T. (Eds.), *Encyclopedia of Insects*. 2nd edn. Academic Press, San Diego: 56–64.
- FLESCH A.D., ROSEN P.C., HOLM P. 2017. Long-term changes in abundances of Sonoran Desert lizards reveal complex responses to climatic variation. *Global Change Biology* 23: 5492–5508.
- FORISTER M.L., JAHNER J.P., CASNER K.L., WILSON J.S., SHAPIRO A.M. 2011. The race is not to the swift: Long-term data reveal pervasive declines in California's low-elevation butterfly fauna. *Ecology* 92: 2222–2235.
- FORISTER M.L., SHAPIRO A.M. 2003. Climatic trends and advancing spring flight of butterflies in lowland California. *Global Change Biology* 9: 1130–1135.
- GAFFURI F., SACCHI S., CAVAGNA B. 2011. First detection of the mosaic leafhopper, *Orientalus ishidae*, in northern Italian vineyards infected by the flavescence dorée phytoplasma. *New Disease Reports* 24: 22. DOI: 10.5197/j.2044-0588.2011.024.022.
- GAJEWSKI A. 1961. Krajowe gatunki z rodzaju *Macrosteles* FIEB. (Homoptera, Jassidae). *Fragmenta Faunistica* 9: 87–106.
- GASTON K.J. 2010. Valuing common species. *Science* 327 (5962): 154–155.
- GĘBICKI C. 1983. Zgrupowania piewików (Homoptera, Auchenorrhyncha) w borach i grądach okolic Pińczowa. *Acta Biologica* 13: 83–97.
- GĘBICKI C. 1987. Leaf-hopper associations (Homoptera, Auchenorrhyncha) in xerothermic communities in the vicinity of Pińczów. *Acta Biologica* 6: 87–98.
- GĘBICKI C., BARTNICKA I., BOKŁAK E., MAŁKOWSKI E. 1982. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) Kotliny Biebrzy. *Acta Biologica* 10: 13–21.
- GĘBICKI C., ŚWIERCZEWSKI D., SZWEDO J. 2013. Planthoppers and leafhoppers of Poland (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Systematics. Check-list. Bionomy. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 21–22: 5–259.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. Mapa UTM v.6. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 5.05.2025.

- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MIŁKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 31–68. DOI: 10.5281/zenodo.4671971.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108. DOI: 10.5281/zenodo.3763843.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., KOJDER D., BURDA M., OLESIŃSKI M., PALINKER D., WIERZBANOWSKI P., CZECZOR S., MACKIEWICZ K., GRZYWOCZ J., SZPALEK A., MIKA F., RUTKOWSKI T. 2025. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – VI. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 19: 11–41. DOI: 10.5281/zenodo.8239502.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., REGNER J., KOJDER D., KOWALCZYK J.K., GRZYWOCZ J., BURDA M., MASŁOWSKI A., RUTKOWSKI T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 63–96. DOI: 10.5281/zenodo.8239502.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., SYRATT M., MASŁOWSKI A., GRZYWOCZ J., RUTKOWSKI T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 16: 37–62. DOI: 10.5281/zenodo.6522538.
- GIERLASIŃSKI G., LIS B., RUTKOWSKI T. 2019a. Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 13: 1–8.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., ORZECZOWSKI R., TASZAKOWSKI A., WOŹNIAK A., REGNER J., KOLAGO G., STOLARCZYK T., NOWAK J. 2019b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 13: 19–48.
- GUGLIELMINO A. 2005. Observations on the genus *Orientus* (Rhynchota Cicadomorpha Cicadellidae) and description of a new species: *O. amurensis* n. sp. from Russia (Amur Region and Maritime Territory) and China (Liaoning Province). *Marburger Entomologische Publikationen* 3(3): 99–110. Available on: <http://dspace.units.it/handle/2067/1570> [Accessed: September 10, 2024].
- GÜNTHART H., MÜHLETHALER R. 2002. Provisorische Checklist der Zikaden der Schweiz (Insecta: Hemiptera, Auchenorrhyncha). [Provisional checklist of cicadas of Switzerland (Insecta: Hemiptera, Auchenorrhyncha)]. *Denisia 4, Zugleich Kataloge des OÖ. Landes museums, Neue Folge* 176: 329–338.
- HAUPT H. 1935. 2. Unterordnung Gleichflügler, Homoptera, In: Die Tierwelt Mitteleuropas. Insekten 3 Teil, BROHMER P., EHRMANN P., ULMER G. (Eds.): 115–221.
- HELLER F. 1987. Zwei für Deutschland neue Zikaden *Japananus hyalinus* und *Calamotettix taeniatus* (Homoptera: Cicadellidae). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde* 401: 1–7.
- HOLZINGER W. E. 2009. Rote Liste der Zikaden (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Österreichs, In: *Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs* 3: 41–317.
- HOLZINGER W.E., KAMMERLANDER I., NICKEL H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe. Vol. 1: Fulgoromorpha, Cicadomorpha, excl. Cicadellidae. Brill, Leiden-Boston, 672 pp.
- JACH M., HOCH H. 2013. Fauna Europaea: Cicadomorpha, Cicadellidae. Fauna Europaea version 2.6.2. Available on: www.faunaeur.org [accessed November 21, 2020].
- JOVIĆ J.C., VRKOVIĆ T., MITROVIĆ M., KRANJIĆ S., PETROVIĆ A., REDINBAUGH M.G., PRATT R.C., HOGENHOUT S.A., TOŠEVSKI I. 2009: Stolbur phytoplasma transmission to maize by *Reptalus panzeri* and the disease cycle of Maize Redness in Serbia. *Phytopathology* 99: 1053–1061.
- JUNKIERT Ł., GORCZYCA J. 2020. Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 13: 1–146.
- KADEJ M., TARNAWSKI D., SMOLIS A., ZAJĄC K., SZWAŁKO P., REGNER J. 2019. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce. *Przyroda Sudetów* 22: 83–96.
- KARL O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflöhe. *Dohrniana* 14: 122–141.
- KLEJDYSZ T., ZWOLIŃSKA A., WALCZAK M., KOBIAŁKA M. 2017. The first record of a potential pest *Orientus ishidae* (MATSUMURA, 1902) (Hemiptera: Cicadellidae) in Poland. *Journal of Plant Protection Research* 57(2): 107–112.
- KOCZOR S., BAGARUS A.K., KARAP A.K., VARGA A., OROSZ A. 2013. A rapidly spreading potential pest, *Orientus ishidae* identified in Hungary. *Bulletin of Insectology* 66(2): 221–224.
- KRASUCKI A. 1922. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków (Hemiptera L.) krajowych. *Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich* 5-6 [1919-1920]: 25–46.

- LEDNEVA A., MILLER-RUSHING A.J., PRIMACK R.B. 2004. Climate change as reflected in a naturalist's diary Middleborough, Massachusetts. *The Wilson Bulletin* 116: 224–231.
- LESSIO F., PICCIAU L., GONELLA E., MANDRIOLI M., TOTA F., ALMA A. 2016. The mosaic leafhopper *Orientalis ishidae*: host plants, spatial distribution, infectivity, and transmission of 16SrV phytoplasma to vines. *Bulletin of Insectology* 69(2): 277–289.
- LINDENMAYER D.B., WOOD J.T., MCBURNEY L., MACGREGOR C., YOUNGENTOB K., BANKS S.C. 2011. How to make a common species rare: A case against conservation complacency. *Biological Conservation* 144: 1663–1672.
- LOCK K. 2019. Fifty leafhoppers new to Belgium (Hemiptera: Cicadellidae). *Belgian Journal of Entomology* 88: 1–28.
- LOGVINENKO V.N. 1975. Fulgoroidny cikadovy Fulgoroidea. *Fauna Ukrainy* 20(2): 1–287.
- LOMNICKI A. 1963. The distribution and abundance of ground-surface-inhabiting arthropods above the timber line in the region of Żółta Turnia in the Tatra Mts. *Acta Zoologica Cracoviensia* 8: 183–249.
- LÓRINCZI G. 2012. A novel association between *Aphaenogaster subterranea* (Hymenoptera: Formicidae) and the nymphs of *Reptalus panzeri* (Hemiptera: Cixiidae). *European Journal of Entomology* 109: 509–515.
- MALENOVSKÝ I., LAUTERER P. 2010. Additions to the fauna planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Czech Republic. *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* 95(1): 41–122.
- MALENOVSKÝ I., LAUTERER P. 2012. Leafhoppers and planthoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* 96: 155–322.
- MEHLE N., SELJAK G., RUPAR M., RAVNIKAR M., DERMASTIA M. 2010. The first detection of a phytoplasma from the 16SrV (Elm yellows) group in the mosaic leafhopper *Orientalis ishidae*. *New Disease Reports* 22: 11. DOI: 10.5197/j.2044-0588.2010.022.011.
- METCALF Z. P. 1962. Part 3. Aphrophoridae. In: METCALF Z.P. 1963, General Catalogue of the Homoptera. Fascicule VII., North Carolina State College, Raleigh (United States of America), 600 pp.
- MIFSUD D., COCQUEMOT C., MÜHLETHALER R., WILSON M., STREITO J.C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4, In: ROQUES A. et al. (Eds.), Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk* 4(1): 511–552.
- MUSIK K., TASZAKOWSKI A. 2013. New data on some rare planthoppers and leafhoppers in Poland (Hemiptera: Auchenorrhyncha). *Acta Musei Moraviae* 98(2): 265–271.
- NAST J. 1936. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki Homoptera. *Fragmenta Faunistica* 2: 323–326.
- NAST J. 1955. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki Homoptera. III. *Fragmenta Faunistica* 7: 213–231.
- NAST J. 1972. Palaearctic Auchenorrhyncha (Homoptera). An annotated check list. Polish Scientific Publishers, Warszawa: 550 pp.
- NAST J. 1973. Uzupełnienia i sprostowania do fauny Auchenorrhyncha (Homoptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 19: 39–53.
- NAST J. 1976a. Piewiki – Auchenorrhyncha (Cicadodea). *Katalog Fauny Polski* 25(21–1): 1–256.
- NAST J. 1976b. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) Pięciu. *Fragmenta Faunistica* 21: 145–183.
- NAST J. 1987. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Europe. *Annales Zoologici* 40(15): 535–661.
- NICKEL H. 2003. The Leafhoppers and Planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow: 460 pp.
- NICKEL H. 2010. First addendum to the leafhoppers and planthoppers of Germany (Hemiptera: Auchenorrhyncha). *Cicadina* 11: 107–122.
- NICKEL H., HILDEBRANDT J. 2003. Auchenorrhyncha communities as indicators of disturbance in grasslands (Insecta, Hemiptera) – a case study from the Elbe flood plains (northern Germany). *Agriculture, Ecosystems and Environment* 98: 183–199.
- NICKEL H., REMANE R. 2002. Artenliste der Zikaden Deutschlands, mit Angabe von Nährpflanzen, Nahrungsbreite, Lebenszyklus, Areal und Gefährdung (Hemiptera, Fulgoromorpha et Cicadomorpha). *Beiträge zur Zikadenkunde* 5: 27–64.
- OSSIANNILSSON F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 7(1): 1–222.
- OSSIANNILSSON F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 7(2): 223–593.
- OSSIANNILSSON F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 7(3): 594–979.
- ROSENBERGER D.A., JONES A.L. 1978. Leafhopper vectors of the Peach X disease pathogen and its seasonal transmission from chokecherry. *Phytopathology* 68: 782–790. DOI: 10.1094/phyto-68-782.
- SELJAK G. 2004. Contribution to the knowledge of planthoppers and leafhoppers of Slovenia (Hemiptera, Auchenorrhyncha). *Acta Entomologica Slovenica* 12: 189–216.
- SMRECZYŃSKI S. 1906. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej, Polska Akademia Umiejętności* 40(2): 1–26.

- SMRECYŃSKI S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 7(1): 1–146.
- SMRECYŃSKI S. 1955. Uzupełnienie do „Materiałów do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski”. *Fragmenta Faunistica* 7: 209–211.
- SÖDERMAN G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). *The Finnish Environment* 7: 1–101.
- SÖDERMAN G., GILLERFORS G., ENDRESTÖL A. 2009. An annotated catalogue of the Auchenorrhyncha of Northern Europe (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). *Cicadina* 10: 33–69.
- STOBIECKI S. A. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej, Polska Akademia Umiejętności* 49: 1–96.
- STROIŃSKI A., BŁASZCZYK J., ŚWIERCZEWSKI D. 2021. Contribution to the knowledge of planthoppers and leafhoppers fauna (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of the Bieszczady Mountains (south-eastern Poland). *Fragmenta Faunistica* 64(2): 77–92.
- ŚWIERCZEWSKI D., STROIŃSKI A. 2011. Planthoppers and leafhoppers of the Przedborski Landscape Park (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). *Polish Journal of Entomology* 80(2): 277–290.
- ŚWIERCZEWSKI D., WOŹNICA A., SMULSKI T., STROIŃSKI A. 2022. First report of the Nearctic planthopper *Metcalfa pruinosa* (SAY, 1830) in Poland, its current status and potential threats (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). *Journal of Plant Protection Research* 62(3): 238–246.
- SZWEDO J. 2000. Piewiki (Homoptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* 7: 205–215.
- SZWEDO J. 2004. *Aphrophora major* UHLER, 1896, p. 79. In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków – Poznań, 447 pp.
- SZWEDO J., GĘBICKI C., WĘGIEREK P. 1998. Leafhopper communities (Homoptera, Auchenorrhyncha) of selected peat-bogs in Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Natural History* 15: 154–176.
- WALCZAK M., GĘBICKI C., WOJCIECHOWSKI W., ŚWIERCZEWSKI D. 2016a. The fauna of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) in the city of Częstochowa (southern Poland). The Monograph. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 24–25: 1–191.
- WALCZAK M., GIBAS M., TRELA J., CHRUSCIEL M., SOJKA K., JUNKIERT Ł., ROMANIAK A., BROŻEK J., WOJCIECHOWSKI W. 2023. Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of post mining waste heaps in Bytom, Chorzów, Ruda Śląska and Świętochłowice cities. (Upper Silesia, Southern Poland). *Monographs of the Upper Silesian Museum* 24: 1–78.
- WALCZAK M., JEZIOROWSKA M. 2015. First record of *Calamotettix taeniatus* HORVÁTH, 1911 (Hemiptera: Cicadellidae: Paralimnini) in Poland, with some remarks on the distribution and biology of the species. *Acta entomologica silesiana* 23(029): 1–6 [online].
- WALCZAK M., KASZYCA N., TASZAKOWSKI A. 2018. Materiały do znajomości piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha) Beskidu Wschodniego. *Acta entomologica silesiana* 26(034): 1–9 [online].
- WALCZAK M., TASZAKOWSKI A., SKRYNETSKA I., KASZYCA N. 2016b. First record of *Criomorpha williamsi* CHINA, 1939 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Delphacidae) in Poland. *Acta entomologica silesiana* 24(029): 1–8 [online].

Accepted: 5 May 2025; published: 4 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>